

(APLICABILIDADE DA LEI DO BEM: Uma análise das principais barreiras para obtenção de incentivos fiscais para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação)

Fernando Löff Schmidt (Unisinos)

Charles Jefferson Rodrigues Alves (Unisinos)

Débora Oliveira da Silva (Unisinos)

Leandro Teófilo Pinto dos Reis (Unisinos)

Wagner Dorneles da Silva (Unisinos)

Incentivo à inovação é um tema amplamente discutido não só na área do empreendedorismo, mas também nas áreas corporativa, econômica, social e legal. O objetivo do presente estudo é elucidar as principais barreiras que dificultam a utilização dos benefícios fiscais da Lei do Bem. A Lei do Bem é legislada na Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, consolidada pelos artigos 17 ao 26, e trata sobre os incentivos fiscais à inovação tecnológica. Classifica-se a presente pesquisa como exploratória através do método combinado das abordagens quantitativa e qualitativa. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 3 especialistas: da área técnica (engenharia), membro do Comitê de Auxílio Técnico (CAT) do MCTIC e avaliador de projetos da Lei do Bem; da área contábil (fiscal) e a área jurídica (legal). Foi feita análise de caso de uma indústria líder na América Latina no seu segmento e aplicação de pesquisa survey com questionário online. Os resultados dos diferentes métodos de coletas de dados foram triangulados e elencadas as principais barreiras de utilização da Lei do Bem.

Palavras-chave: Lei do Bem. Lei nº 11.196/2005. Incentivo Fiscal. Inovação. Barreiras.

1. Introdução

A inovação já tem seu lugar reservado nas agendas políticas dos países, principalmente dos mais desenvolvidos, o que não é diferente no Brasil. As modificações legais ocorridas nas últimas décadas indicam a importância do tema para o desenvolvimento social e econômico do país. Desde meados de 1990, o país vem criando estruturas legais focadas em fortalecer um ambiente voltado à inovação nas empresas (ARBIX et al. 2010).

O marco legal da inovação, introduzido pela Lei de Inovação e pela Lei do Bem, em 2004 e 2005 respectivamente, reforça a tentativa do Estado de criar uma estrutura madura e confiável para o desenvolvimento da inovação. Porém, somente em 2015, o tema inovação foi introduzido na Constituição Federal com a publicação da Emenda Constitucional (EC) nº 85/2015.

O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) tem por objetivo manter um ambiente propício ao desenvolvimento científico e tecnológico nacional. No Brasil, o SNCTI está distribuído em três grandes grupos: Políticos, Agências de Fomento e Operadores de CT&I (Ciência, Tecnologia e Inovação). Entretanto, cabe ressaltar que esses grupos estão interligados e suas atividades não são independentes. São necessários investimentos, esforços e a cooperação entre os órgãos públicos, privados e da sociedade para manter o sistema em constante evolução. Nessa estrutura, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC) exerce a função de Coordenador (MCTIC, 2016). Entretanto, a equipe MOBIT (Metodologia para Conceber e Executar Plano de Mobilização Brasileira pela Inovação Tecnológica) concluiu que o Sistema Nacional de Inovação possui uma coordenação fragmentada e gerenciamento descoordenado, enfraquecendo seu alcance (ARBIX et al. 2010). O incentivo à inovação é um tema amplamente discutido não só na área do empreendedorismo, mas também nas áreas corporativa, econômica, social e legal. "Estes incentivos visam estimular os investimentos privados em pesquisa e desenvolvimento" (SFC, 2015) e aumentar a competitividade interna e externa das empresas (ANPEI, 2017).

A Lei do Bem se difere de outras leis de incentivo pela sua "forma mais moderna de incentivo fiscal, permitindo fruição automática dos benefícios fiscais" (KANNEBLEY, SHIMADA; DE NEGRI, 2016), pelas pessoas jurídicas que operam no regime fiscal do lucro real, que realizam pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica. Entre 2010 e 2015, a Lei do Bem propiciou investimentos superiores à R\$ 45 bilhões em contrapartida da renúncia fiscal, conforme dados do relatório da Secretaria Executiva (SETEC) do MCTIC.

Segundo Sanches, Barbalho e Martin (2017) menos de 1% das empresas que utilizam o regime de lucro real fazem uso dos incentivos da Lei do Bem e que a falta de conhecimento legislativo

é um fator relevante para a não utilização desses incentivos. Dentro deste entendimento, Silva (2015) constatou que empresas comparam os custos de projetos utilizando ou não a Lei do Bem e que os próprios engenheiros realizam propostas com esse comparativo. Deste modo, percebe-se a importância de o engenheiro conhecer a Lei do Bem, seus benefícios e suas barreiras para o melhor desenvolvimento de projetos.

O presente estudo navegará sobre áreas da engenharia, da área contábil e da área jurídica, reafirmando o entendimento de Miguel et al (2012) que alerta sobre o caráter interdisciplinar das pesquisas na área de engenharia de produção, a qual não possui fronteiras definidas, situando-se entre outras engenharias, a administração e a economia. Prontamente, este trabalho tratará sobre as barreiras para obtenção dos incentivos fiscais da Lei do Bem, objetivando elucidar as principais barreiras que dificultam a utilização destes benefícios fiscais de inovação.

2. Metodologia

Este estudo é uma pesquisa exploratória através do método combinado das abordagens quantitativa e qualitativa. E para fins de uma melhor estruturação da execução da pesquisa, foram definidas cinco fases de trabalho, apresentadas na sequência e ilustrados no Quadro 1.

Quadro 1 - Método de condução da pesquisa

Etapa do estudo	Objetivo	Coleta de dados	Análise de dados
Fase 1 - Construção do embasamento teórico	<ul style="list-style-type: none"> • Descrever os benefícios e requisitos para utilização da Lei do Bem • Possibilitar discutir os elementos identificados na pesquisa empírica frente aos elementos identificados na literatura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Levantamento bibliográfico em portais acadêmicos; • Dados e indicadores da PINTEC; • Relatórios do MCTIC; • Publicações e indicadores da OCDE. • Participação em palestra 	Qualitativa
Fase 2 - Entrevistas com especialistas	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar os fatores que limitam o acesso das empresas que inovam no Brasil a utilizarem tal instrumento 	<ul style="list-style-type: none"> • Entrevista semiestruturada 	Qualitativa (através dos Softwares MAXQDA e Folio Views / cruzamento com referencial teórico)
Fase 3 - Análise de caso	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar os fatores que limitam o acesso das empresas que inovam no Brasil a utilizarem tal instrumento 	<ul style="list-style-type: none"> • Entrevista semiestruturada 	Qualitativa (cruzamento com referencial teórico)
Fase 4 - Pesquisa <i>Survey</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar os fatores que limitam o acesso das empresas que inovam no Brasil a utilizarem tal instrumento 	<ul style="list-style-type: none"> • Questionário online 	Quantitativa (tabulação Excel)
Fase 5 - Triangulação dos resultados	<ul style="list-style-type: none"> • Discutir os elementos identificados na pesquisa empírica frente aos elementos identificados na literatura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Levantamento bibliográfico • Entrevista semiestruturada • Questionário online 	Qualitativa (comparação dos resultados das diferentes coletas e cruzamento com referencial teórico)

Fonte: Elaborado pelo autor

Verificou-se, na fase inicial, que as barreiras para utilização dos incentivos da Lei do Bem transitam entre as áreas técnicas (engenharia), área contábil (fiscal) e a área jurídica (legal).

Essa interdisciplinaridade do tema força a busca por respostas em áreas específicas, assim sendo foram realizadas entrevistas com três especialistas nas três respectivas áreas.

Na área contábil foi entrevistada uma Doutora em Economia do Desenvolvimento, Mestre em Economia - Ênfase em Controladoria, Especialista em Auditoria e Consultoria Tributária, Bacharel em Ciências Contábeis que participou na elaboração do Guia da Lei do Bem junto ao MCTIC. Para realização dessa entrevista, foi utilizado o roteiro de perguntas do QUADRO 2.

Quadro 2 - Roteiro de entrevista com especialista área contábil

Perguntas sob a perspectiva do Sistema Nacional de Inovação	
1.	Qual a importância da Lei do Bem para o desenvolvimento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) para as indústrias brasileiras?
2.	A Lei do Bem pode ser considerada o principal mecanismo de incentivo à inovação e desenvolvimento empresarial?
3.	Quais os principais obstáculos enfrentados pelas empresas para participarem da Lei do Bem?
4.	Após seus 12 anos de vigência, a Lei do Bem pode ser considerada relevante e/ou essencial para atividades de P,D&I? Precisa ser melhorada?
5.	O Sistema Tributário Nacional pode ser considerado complexo? As diversas alternativas de incentivo e/ou financiamento pode representar uma barreira para a utilização do benefício?
Perguntas sob o ponto de vista Contábil/Tributário	
1.	A renúncia fiscal (IPI, CSLL e IRPJ) que a Lei do Bem concede aos beneficiados para fomentar as atividades de inovação atende as necessidades das empresas?
2.	A fruição automática dos benefícios associado à incerteza de aprovação dos projetos de inovação pode representar algum risco e desencorajar as empresas a participarem da Lei do Bem?
3.	O risco de ser penalizado por infração tributária pode representar uma barreira? Juros, multa e sanções penais.
4.	A legislação é clara em relação aos valores que podem ser deduzidos para atividades de inovação? O risco de mudança na legislação pode dificultar o uso da Lei do Bem?
5.	As empresas necessitam de consultoria especializada para obterem os incentivos?
6.	O preenchimento do FormP&D pode ser realizado por qualquer funcionário da empresa?
7.	Existe alguma desvantagem ao utilizar os benefícios da Lei do Bem?

Fonte: Elaborado pelo autor

O especialista da área técnica se deu devido à relevância dentro do processo de regulação da Lei do Bem, como membro do Comitê de Auxílio Técnico (CAT) do MCTIC, avaliador de projetos da Lei do Bem. Ele é graduado e mestre em Engenharia Elétrica, doutor em Engenharia Mecânica, professor e parceiro de uma empresa no desenvolvimento de máquinas de manufatura avançada. Possui ampla experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Automação Eletrônica de Processos Elétricos e Industriais. Para realização dessa entrevista, foi utilizado o seguinte roteiro de perguntas do QUADRO 3.

Na área tributária, foi entrevistado um consultor em gestão tributária com mais de dez anos de experiência em incentivos públicos, atendendo atualmente em torno de quarenta empresas. O entrevistado é Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Direito Tributário e Especialização em Gestão de Tributos e Planejamento Tributário. Após um primeiro contato telefônico, iniciou-se uma tratativa via e-mail, a qual o CITEC intermediou a conversa entre o entrevistado e o entrevistador. Na realização da entrevista, foi utilizado o roteiro de perguntas do QUADRO 4.

Quadro 3 - Roteiro de entrevista com especialista área técnica

Perguntas sob a perspectiva do Sistema Nacional de Inovação	
1.	Quais os principais obstáculos enfrentados pelas empresas para entrarem no programa de incentivo da Lei do Bem?
2.	Após seus 12 anos de vigência, quais as principais fragilidades da Lei do Bem e como a mesma poderia ser aprimorada?
3.	O método de fruição automática (não recolhimento de impostos) que a Lei do Bem possibilita, pode representar uma barreira para a utilização do benefício, já que não existe certeza sobre a aprovação dos projetos?
Perguntas sob a perspectiva dos Projetos de Inovação Tecnológica	
1.	Como acontece o processo de análise técnica dos projetos após o envio pelo FORMP&D? Esse processo sofreu alguma alteração recentemente?
2.	Quais os principais motivos de glosa dos projetos? Quais as recomendações por parte do MCTIC (SETEC) para evitar isso (Pesquisa básica dirigida, Pesquisa aplicada, Desenvolvimento experimental, Tecnologia industrial básica e Serviços de apoio técnico)?
3.	O termo "Barreira ou desafio tecnológico superável" parece bem compreendido pelas empresas pelo que é apresentado nos projetos? Como isso afeta a aprovação dos projetos?
4.	Como é feito o controle de horas projeto por parte do MCTIC?
5.	O risco de vazamento dos segredos industriais dos projetos de inovação pode representar alguma barreira para que as empresas utilizem o benefício?
6.	A Portaria nº 788, de 05 de agosto de 2014 instituiu os Comitês de Auxílio Técnico (CATs) para realizarem as análises técnicas dos projetos. Como isso afetou o processo de análise/aprovação dos projetos?
7.	Após a formulação do Guia da Lei do Bem em 2017 houve melhora no preenchimento do FORMP&D por parte das empresas?
8.	Como essa questão da multa no pagamento dos tributos (em caso de glosa de projeto) pode afetar a procura por este benefício?

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 4 - Roteiro de entrevista com especialista área tributária

Perguntas sob a perspectiva do Sistema Nacional de Inovação.	
1.	Qual a importância da Lei do Bem para o desenvolvimento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) para as indústrias brasileiras?
2.	A Lei do Bem pode ser considerada o principal mecanismo de incentivo à inovação e desenvolvimento empresarial?
3.	Quais os principais obstáculos enfrentados pelas empresas para participarem da Lei do Bem? Desconhecimento, insegurança jurídica, riscos penais, capacidade técnica, entre outros.
4.	Após seus 12 anos de vigência, a Lei do Bem pode ser considerada relevante e/ou essencial para atividades de P,D&I? Precisa ser melhorada?
5.	O Sistema Tributário Nacional pode ser considerado complexo? As diversas alternativas de incentivo e/ou financiamento pode representar uma barreira para a utilização do benefício?
Perguntas sob o ponto de vista Tributário	
1.	A renúncia fiscal (IPI, CSLL) que a Lei do Bem concede aos beneficiados para fomentar as atividades de inovação atende as necessidades das empresas?
2.	A fruição automática dos benefícios associado à incerteza de aprovação dos projetos de inovação pode representar algum risco e desencorajar as empresas a participarem da Lei do Bem?
3.	O risco de ser penalizado por infração tributária (juros, multa e sanções penais) pode representar uma barreira?
4.	A legislação é clara em relação aos valores que podem ser deduzidos para atividades de inovação?
5.	O risco de mudança na legislação pode dificultar o uso da Lei do Bem?
6.	A Medida Provisória 694/2015, que suspendeu temporariamente a Lei do Bem, pode ter causado algum reflexo na utilização dos benefícios?
7.	As empresas necessitam de consultoria especializada para obterem os incentivos?
8.	O preenchimento do FormP&D pode ser realizado por qualquer funcionário da empresa?
9.	Existe alguma desvantagem ao utilizar os benefícios da Lei do Bem?

Fonte: Elaborado pelo autor

Para realizar a transcrição das entrevistas, utilizou-se o *software* MAXQDA 2018. Posteriormente, já com todas as entrevistas transcritas, com o auxílio do *software* Folio Views 4.6, foi realizada a análise qualitativa dos dados.

Após a participação de todos atores envolvidos, também para entender a Lei do Bem na prática, deu-se início a uma negociação com outro profissional atuante na gestão de projetos de P&D de uma indústria com mais de meio século de atuação, líder na América Latina no seu segmento. Com certificação ISO 9001, possui aproximadamente 2500 produtos em seu portfólio, mais de 355 colaboradores distribuídos em 4 plantas fabris.

Nesta empresa, foi realizada uma entrevista semiestruturada com a gerente de projetos da área de P&D, graduada em química industrial, mestre em engenharia de produção, com mais de 16 anos de atuação na empresa. Responsável pela implementação do uso dos benefícios da Lei do Bem. Na entrevista presencial, utilizou-se o roteiro do QUADRO 5, levando em consideração a necessidade de identificar as principais barreiras no uso dos incentivos da Lei do Bem.

Quadro 5 - Roteiro de entrevista análise de caso

Perguntas	
1.	A empresa possui área de P&D? Qual seu nível de importância para o aumento do lucro da empresa?
2.	A empresa utiliza os incentivos fiscais da Lei do Bem desde que ano? Qual motivo para não utilizar anos anteriores?
3.	A empresa aumentou o valor de investimentos em projetos de P&D devido à utilização dos incentivos da Lei do Bem?
4.	A empresa diminuiria o investimento em P&D caso a Lei do Bem fosse revogada ou suspensa?
5.	Como a empresa reagiu com a possibilidade de suspensão da Lei do Bem com a publicação da MP 694/2015?
6.	Sobre a gestão dos projetos, como é feita? Controle de horas? Ferramenta de controle específica?
7.	A empresa já teve projetos questionados ou glosados? Quais os motivos? Os motivos foram claros?
8.	Preenchimento do FormP&D é realizado por um conjunto de áreas da empresa?
9.	A empresa considera a utilização dos incentivos da Lei do Bem no planejamento de custos de um projeto de P&D?
10.	A empresa possui alguma consultoria tributária para auxiliar na obtenção dos incentivos?
11.	Quais as barreiras, dificuldades ou obstáculos que a empresa enfrentou para fazer o uso dos incentivos da Lei do Bem? Alguma contestação junto ao MCTIC?
12.	Existe alguma desvantagem em utilizar os benefícios da Lei do Bem?
13.	A empresa acredita que a Lei do Bem necessita de alguma melhoria? Qual?

Fonte: Elaborado pelo autor

Para a construção do questionário para o *survey*, foram levantados os principais aspectos a serem questionados sobre as barreiras da Lei do Bem, a partir da revisão teórica elaborada na Fase 1, conforme o QUADRO 1. A versão inicial do questionário continha 41 questões, separadas pelos seguintes blocos: Perguntas sobre a empresa; Identificação do respondente; Perguntas sobre inovação; Perguntas sobre políticas para inovação; Perguntas sobre legislação para inovação; Perguntas sobre a aplicação da Lei do Bem; Perguntas sobre o preenchimento do formulário da Lei do Bem (FormP&D) e Dificuldades da Lei do Bem. Os itens do questionário, em sua maioria, eram afirmações sobre as quais se deveria indicar o nível de concordância numa escala de cinco pontos (escala Likert).

O questionário construído então foi enviado para 5 especialistas de áreas diversas e conforme orientação dos validadores, o questionário foi reduzido para 20 questões e a escala de resposta foi ajustada para se assemelhar ao formulário de pesquisa aplicado pela PINTEC.

Os questionários foram enviados para empresas gaúchas que usufruíram da Lei do Bem, as ligadas ao Sindicato das Indústrias Químicas no Estado do Rio Grande do Sul, as associadas ao Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico de São Leopoldo e finalmente para as pessoas físicas atuantes nas áreas de Pesquisa e desenvolvimento, Gestão e desenvolvimento de produtos, Inovação de produtos, P&D e Inovação.

4. Resultados e discussões

Para realização da pesquisa *survey*, o questionário foi enviado para os 1.048 contatos (*e-mail*, telefone, e via rede social de profissionais *LinkedIn*), obtendo-se 45 respostas. Devido ao baixo número de respostas, análises estatísticas mais aprofundadas não puderam ser realizadas.

Em relação ao município dos respondentes, verifica-se que 67% concentram-se em Porto Alegre/RS. É pertinente ao número de empregados, 35% das empresas são de médio porte (de 100 a 499 empregados), conforme classificação do SEBRAE.

No que se refere ao ramo de atividade, as respostas foram categorizadas de acordo com o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), sendo 40% das empresas participantes Indústrias de Transformação, seguidos por Atividades Profissionais; Científicas e Técnicas (23%) e por empresas de Informação e Comunicação (19%), conforme exposto na Figura 1. É interessante perceber nesta amostra o poder de abrangência da Lei do Bem, podendo beneficiar os mais diversos tipos de segmentos, conforme o guia de Lei do Bem, sua finalidade é abarcar todos os setores da economia (ANPEI, 2017).

Figura 1 - Ramo de Atividade

Fonte: Elaborado pelo autor

Quanto ao tipo de regime tributário adotado pela empresa, ressalta-se que mais da metade dos respondentes (51%) não conhecem o tipo adotado pela empresa (Figura 2). Esse dado representa uma desinformação que pode gerar uma barreira tanto para o uso de incentivos da Lei do Bem, como para outros tipos associados ao regime fiscal da empresa. Chama a atenção que desses, 22 respondentes (51%) que não sabem o tipo de regime adotado pela empresa, 14 declararam atuar em cargos de P&D, desde analistas, coordenadores, supervisores e até gerentes da área. Ou seja, considera-se que a maioria dos respondentes estaria apta a responder essas questões, porém nota-se a falta de conhecimento e relação interdisciplinar dentro dessas empresas. Esse fato reforça o entendimento de Jonash e Sommerlatte (2001) que alertam sobre os riscos da gerência tradicional de P&D e da falta de relação entre as áreas, na qual cada equipe trabalha isoladamente. Na visão do autor, atitude conservadora na qual os “cientistas trabalham em laboratórios; mecânicos trabalham com tornos; contadores trabalham em computadores” (JONASH; SOMMERLATTE, 2001, p. 63).

Figura 1 - Tipo de regime tributário

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com relação ao nível de formação dos respondentes, 53% são graduados, seguidos de 16% de mestres e 12% de doutores. Quanto à área de formação acadêmica, a maior concentração (23%) encontra-se na Engenharia, reforçando a justificativa do presente trabalho e mostrando a relevância deste estudo para tal área. Os índices de 19% de respostas em outras áreas, seguidos de 16% na área de Ciências da Computação e de 12% respectivamente em Administração e Farmácia levam à percepção da interdisciplinaridade do tema.

Foi questionado sobre a importância de atividades de PD&I para a empresa. Para fins de análise dos dados, as alternativas Alta e Média importância foram consideradas como relevante. Verifica-se que 81% consideram importantes as atividades de PD&I para a criação de novos

produtos ou processos (Figura 3). Reforçando a ideia de Tidd, Bessant e Pavitt (2008), Porter (1998) e Drucker (2008) sobre a importância da inovação para desenvolvimento, crescimento e sustentação das organizações.

Figura 3 - Importância de Atividades de P,D&I para a criação de novos produtos ou processos

Fonte: Elaborado pelo autor

Quanto à importância de inovações tecnológicas para o aumento do lucro da empresa, 83% das empresas consideram que as atividades de PD&I têm alta ou média relevância (Figura 4). Verifica-se com esse resultado que há o entendimento sobre a necessidade de inovação. Conforme Drucker (2008), Porter (1998) e Tidd, Bessant e Pavitt (2008) que afirmam que inovar é o melhor meio de se perpetuar uma organização e de se obter vantagem competitiva.

Figura 4 - Importância de inovações tecnológicas para o aumento do lucro da empresa

Fonte: Elaborado pelo autor

Com referência ao apoio do governo para atividades de PD&I, 72% consideram que o governo não dá condições que estimulem a iniciativa privada a investir em tais atividades. Quando

questionadas se encontram fontes apropriadas de financiamento para as atividades de PD&I, 70% das empresas afirmam que não encontram. Verifica-se ainda que 84% das empresas não utilizam fonte pública de financiamento para atividades de P,D&I. É possível verificar que o governo ainda não ocupa o papel de principal responsável por estimular PD&I, papel esse que deveria estar desempenhando, como manifesta Fonseca (2010).

Neste momento o questionário adentrou nos assuntos mais específicos da Lei do Bem, questionando aos respondentes sobre seu conhecimento dos benefícios fiscais da Lei nº 11.196/2005 (Lei do Bem) para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I). Verifica-se que 51% dos participantes conhecem a Lei, o que mostra um elevado nível de desconhecimento sobre os benefícios da Lei do Bem (49%). Praticamente metade dos respondentes não conhece a Lei, o que representa uma barreira para sua utilização, como alertado por Sanches, Barbalho e Martin (2017) quando afirmam que a falta de conhecimento legislativo é um fator relevante para a não utilização desses incentivos. Neste mesmo entendimento, a conclusão do estudo realizado pela CGEE (2018) aponta que a divulgação ainda é um aspecto a ser melhorado.

Do total de 22 que conhecem os benefícios da Lei do Bem, quando questionados se a empresa utiliza ou já utilizou os incentivos fiscais da referida Lei, 55% afirmam não terem utilizado. Comparando-se ao total de 43 respondentes apenas 23% (10) conhecem e utilizam os benefícios da Lei do Bem, advindos de variados segmentos de atuação.

Sobre a aplicação da Lei do Bem e sua influência nas atividades de P&D (Figura 5), percebe-se que 60% das empresas não vinculam suas atividades de P&D com a Lei do Bem, pois não consideram essencial para execução de tais atividades, reafirmando o que foi detectado no estudo de Silva (2015), percebe-se que as empresas não passaram a inovar em função da Lei.

Figura 5 - Influência da Lei do Bem nas atividades de P&D

Fonte: Elaborado pelo autor

Quanto à necessidade de auxílio de consultoria para elaborar e fazer gestão do incentivo é possível afirmar que no mínimo 80% necessitaram para dar início ao processo de utilização dos benefícios. Nota-se uma dificuldade por parte das empresas em utilizar os incentivos por conta própria. No entanto, é importante ressaltar que não foi questionado ao respondente o motivo da contratação de consultoria. A necessidade de contratação desse serviço pode ser justificada pela falta de pessoal qualificado, conforme dados da PINTEC (IBGE, 2016) os quais revelam que 66,1% das indústrias acreditam que a falta de pessoal qualificado é um obstáculo relevante para inovação. A contratação de consultoria pode ainda ser interessante, pois o custo de horas de um pesquisador pode ser mais elevado que a hora de uma consultoria tributária, conforme revelado em estudo da CONFIES, MCTIC e SEBRAE (2017), o qual explicita que pesquisadores acreditam utilizar em torno de 30 a 40% do tempo do projeto para as atividades de gestão.

Figura 6 - Importância dos fatores que prejudicaram a utilização dos incentivos fiscais da Lei do Bem

Fonte: Elaborado pelo autor

O último item fechado do questionário perguntou sobre a importância dos fatores que prejudicam a utilização dos incentivos fiscais da Lei do Bem (Figura 6). Para fins de análise dos dados, as alternativas Alta e Média importância foram consideradas como relevante. Entre todos os fatores questionados, somente Excesso de Burocracia e Demora na análise dos projetos, ambos com 59% cada, atingiram relevância acima de 50%. Em relação à burocracia, mesmo a forma de uso da lei ser considerada mais moderna (KANNEBLEY; SHIMADA; DE

NEGRI, 2016) e ter introduzido uma maneira automática em sua utilização sem prévia aprovação (SALERNO; KUBOTA, 2008), a burocracia ainda é um fator limitante ao uso de seus benefícios. Verifica-se que outros 4 fatores apresentaram índice de relevância de 41% cada um: Desconhecimento ou dificuldade de interpretação da lei; Insegurança jurídica; Risco de penalização tributária; e Risco de vazamento das informações dos projetos de P,D&I.

Na triangulação dos resultados dos dados, temos que a maior parte das sugestões de melhoria sugere simplificação e diminuição da burocracia. Foi sugerida também uma maior divulgação da lei da mesma maneira que foi detectada uma necessidade de melhor adequação da lei à realidade das empresas. A necessidade de se obter lucro também foi citada por mais de um respondente e as demais sugestões têm apenas uma única ocorrência.

Após a realização desta triangulação e visando atingir o principal objetivo do presente estudo, as principais barreiras para a utilização dos incentivos da Lei do Bem são mostradas no QUADRO 6. Da leitura do Quadro é possível constatar que apenas 3 barreiras foram elencadas nos diferentes métodos de pesquisa: Distorção da finalidade da Lei do Bem; Excesso de burocracia; e Falta de divulgação da Lei.

Quadro 6 - Barreiras encontradas nos diferentes métodos de coleta de dados

Tipo	Barreiras encontradas	Método de coleta de dados		
		Especialistas	Análise de caso	Pesquisa survey
Barreiras Externas	Demora na análise dos projetos	X		X
	Demora na concessão de patentes	X		
	Excesso de burocracia	X	X	X
	Falta de divulgação da Lei	X	X	X
	Insegurança Jurídica	X		X
	Limite de caracteres no preenchimento do questionário	X		
	Risco de vazamento das informações dos projetos			X
Barreiras Internas	Subjetividade no processo de análise dos projetos	X	X	
	Distorção da finalidade da Lei do Bem (mera desoneração fiscal)	X	X	X
	Dificuldade de classificar e descrever os projetos de inovação	X	X	
	Dificuldade de realizar inovação tecnológica gerada por P&D	X		
	Falta de conhecimento do regime fiscal adotado pela empresa			X
	Falta de planejamento	X	X	
	Falta de qualificação para fazer uso da lei (necessidade de consultoria)		X	X
	Rigidez organizacional		X	
	Necessidade de lucro positivo	X	X	
Risco de penalização tributária	X		X	

Fonte: Elaborado pelo autor

5. Conclusão

Atividades de pesquisa tecnológica e inovação tecnológica são importantes para a sobrevivência de empresas em um cenário competitivo. O objetivo geral do presente trabalho foi elucidar as principais barreiras que dificultam a obtenção dos benefícios fiscais da referida

Lei do Bem. Foi realizada revisão teórica e aplicação de diferentes métodos de coletas de dados: entrevistas com especialistas, análise de caso e pesquisa *survey*.

Quanto ao objetivo de identificar os fatores que limitam o acesso das empresas que inovam no Brasil a utilizarem tal instrumento, os diferentes métodos de coleta de dados buscaram trazer subsídios para tal resposta. Nas entrevistas com os especialistas, buscou-se a experiência de diferentes atores que compõem o Sistema Nacional de Inovação conferindo maior robustez aos resultados. Por fim, a pesquisa *survey* buscou levantar dados junto a diversas empresas sobre aplicabilidade da Lei 11.196/2005 (Lei do Bem) e suas barreiras de utilização. As recentes publicações legais indicam um amadurecimento das políticas públicas voltadas para P&D.

Mesmo ficando evidente no estudo realizado que não há desvantagens na utilização da Lei do Bem, a baixa participação das empresas é uma realidade. Fazendo uma análise da lei, os benefícios são muito atrativos: possibilidade de alta redução dos gastos com pesquisa tecnológica e inovação tecnológica. O estudo de Furno (2015), afirma que o número de empresas que utilizam a Lei do Bem é baixo frente ao número das que poderiam utilizar, não atingindo status de política pública para desenvolvimento de inovação tecnológica. Cabe ressaltar que o número de empresas vem aumentando gradativamente com o passar dos anos, mas ainda continua baixo.

Com base em todos os dados analisados por este estudo e em seus resultados, é possível afirmar que há certa distorção na finalidade da Lei do Bem na prática. Na análise de caso estudado, verifica-se que a empresa utiliza os incentivos da Lei do Bem como forma de planejamento de seu orçamento e redução fiscal, pois a política da empresa para investimentos em P&D independem da lei. As percepções dos especialistas corroboram essa inadequação do uso da lei, afirmando que há necessidade de mudança de cultura por parte das empresas. A lei não exige que o incentivo retorne necessariamente para a área de P&D, não é errado o empresário usufruir de todo o benefício já que essa arca com o risco.

Todavia a necessidade de a empresa obter lucro positivo no período para obter os incentivos de fato é um ponto de alerta para a área de engenharia e demais gestores quando em tempo de crise. Como a natureza das atividades de P&D é justamente criar diferencial e, conseqüentemente, gerar lucro, em períodos que não há previsão de lucro seria o momento para contar com maiores incentivos para essas áreas, o que não acontece segundo critérios da lei.

Como percepção após a realização deste trabalho, ficou evidente que as empresas encontram barreiras para a utilização da Lei do Bem: o excesso de burocracia e a demora na análise dos projetos representaram as principais. Contudo, mesmo que a burocracia represente um

obstáculo para a utilização de incentivos para P&D, destaca-se que a Lei do Bem, em relação a outras normas, possui uma forma mais moderna, automática e menos burocrática.

Contudo, essas barreiras não são tão críticas como o próprio desconhecimento da lei e seus benefícios. Aqui entra o papel do engenheiro de produção, que não pode usar o desconhecimento legislativo como justificativa para não lançar mão do que o Estado oferece para o desenvolvimento. Esse profissional, que está diretamente relacionado às tarefas de gestão, deve ter pleno conhecimento dos incentivos legais. Pode-se dizer que o engenheiro de produção, por seu conhecimento técnico e administrativo, precisa enxergar a Lei do Bem e seus benefícios para calcular e pleitear investimentos em P&D na realização de projetos de inovação tecnológica. O desconhecimento não pode ser superior aos esforços governamentais, ainda que limitados, para o crescimento e avanço da pesquisa, desenvolvimento e inovação no país.

Como sugestão para realização de trabalhos futuros, propõe-se a realização de pesquisa de levantamento sobre as barreiras da Lei do Bem em nível nacional, devido à percepção de escassez de pesquisas desse tipo sobre o assunto. No entanto, conforme as dificuldades percebidas no decorrer desse trabalho, acredita-se ser necessária dedicação exclusiva à tarefa com o apoio de parcerias de instituições interessadas sobre o assunto.

Referências

ARBIX, Glauco et al. **Inovação**: estratégias de sete países. Série Cadernos da Indústria ABDI. Brasília, DF, 2010. Disponível em: <http://www.iea.usp.br/inovacaoestrategiasdesetepaises.pdf>. Acesso em: 26 out. 2018.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS INOVADORAS (ANPEI). **Guia da Lei do Bem**. O que é inovação para a Lei do Bem? ANPEI, 2017. Disponível em: https://www.mctic.gov.br/mctic/lei_bem/Guia-da-lei-do-Bem-Outubro-de-2017.pdf. Acesso em: 13 set. 2018.

CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS (CGEE). **Uma análise dos resultados da Lei do Bem**: com base nos dados do FormP&D. Resumo Executivo. Brasília, DF: 2018. 60p. Disponível em: https://www.cgee.org.br/documents/10195/734063/cgee_res_exec_leidobem.pdf. Acesso em: 5 abr. 2019

CONSELHO NACIONAL DAS FUNDAÇÕES DE APOIO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (CONFIES); MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES (MCTIC); SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE). Relatório: o que pensa o pesquisador brasileiro sobre a burocracia? Brasília, DF, 2017. Disponível em: http://confies.org.br/institucional/pesquisa_o_que_pensa_o_pesquisador.pdf. Acesso em: 30 set. 2018.

- DRUCKER, Peter Ferdinand. **Inovação e Espírito Empreendedor**. Cengage Learning Editores, 2008.
- FONSECA, R. Inovação tecnológica e o papel do governo. **Parcerias estratégicas**, v. 6, n. 13, 2010. Disponível em: http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_estrategicas/article/viewFile/195/189. Acesso em: 28. set. 2018.
- FURNO, Maria de Lurdes. A Lei do Bem, como política pública incentivadora de pesquisa e desenvolvimento para inovação tecnológica na promoção de desenvolvimento econômico, e a representatividade da adesão pelas regiões brasileiras no período de 2006 a 2012. 2015. Porto Alegre. 2015.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa de inovação: 2014 / IBGE, Coordenação de Indústria. **IBGE**. Rio de Janeiro, 2016. 105p. ISBN 978-85-240-4403-8. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99007.pdf>. Acesso em: 2 dez. 2018.
- KANNEBLEY, Sérgio. SHIMADA, Júnior. Edson. DE NEGRI, Fernanda. EFETIVIDADE DA LEI DO BEM NO ESTÍMULO AOS DISPÊNDIOS EM P&D: UMA ANÁLISE COM DADOS EM PAINEL. **Pesquisa e planejamento econômico - PPE**. v. 46, n. 3, dez. 2016.
- JONASH, Ronald S.; SOMMERLATTE, Tom. O valor da inovação : como as empresas mais avançadas atingem alto desempenho e lucratividade. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 156 p. ISBN 85-352-0731-7
- MIGUEL, Paulo Augusto Cauchick (Coord.); FLEURY, Afonso Carlos Correa et al. Metodologia de pesquisa em engenharia de produção e gestão de operações. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- PORTER, Michael. Competitive Strategy by Michael Porter. 1998. Disponível em: https://www.academia.edu/2378566/Competitive_Strategy_by_Michael_E._Porter. Acesso em: 25 set. 2018.
- SALERNO, Mario S.; KUBOTA, Luis C. Estado e inovação. Políticas de incentivo à inovação tecnológica. Brasília: Ipea, 2008. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/capitulo01_27.pdf. Acesso em: 20 de Out. 2018.
- SANCHES, E. A. BARBALHO, S. C. M. MARTIN, A. R.. Incentivos Fiscais à Inovação no Brasil: Evolução da Lei do Bem. **XXXVII Encontro Nacional de Engenharia de Produção**. Joinville, SC, Brasil, 2017.
- SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO (SFC). **Relatório de Auditoria Anual de Contas**: exercício 2015. Controladoria-Geral da União. Brasília. 2015. Disponível em: <https://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/transparencia/arquivos/RELATORIO-DE-AUDITORIA-ANUAL-DE-CONTAS-2015-SETEC.pdf>. Acesso em: 22 Out. 2018.
- SILVA, Fabiane P da. **Inovação e Lei do Bem em empresas selecionadas no Rio Grande do Sul entre 2006 e 2012: é possível ir além dos benefícios fiscais?**. Brasil. 2015. Dissertação (Mestrado em Economia) - Programa de Pós-Graduação em Economia, Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo, 2015.
- TIDD, Joe; BESSANT, John; PAVITT, Keith. Gestão da Inovação. 3. ed. Artmed Editora, 2008.